

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Tercer sondeo ciudadano

Informe de resultados

Diciembre 2006

Tercer sondeo ciudadano

Informe de resultados

Diciembre 2006

Autores:

Pascual RUBIO TERRADO; José Antonio GUILLÉN GRACIA; Pedro SIMÓN PUCHADES;
Marianna MARTÍNEZ ALFARO; Marian RUBIO PASTOR

Universidad de Zaragoza

Depósito Legal: TE-132-2007
DOI: 10.5281/zenodo.10667081

Excmo.
Ayuntamiento
de Teruel

Universidad de Zaragoza
Campus de Teruel

Oficina Técnica del PETER

C. Tomás Nougués, 1, 1 D

Teléf.: 978 617 257 - Fax: 978 617 258

www.peter.reviter.es | www.reviter.es

peter@reviter.es | reviter@reviter.es

REVITER SL
SOCIEDAD MUNICIPAL DE
DESARROLLO LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TERUEL

INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. FICHA DE LA ENTREVISTA.....	5
3. RESULTADOS.....	6
3.1. Grado de conocimiento sobre el Plan Estratégico de la ciudad de Teruel.....	6
3.2. Principales problemas de los barrios rurales.....	6
3.3. Influencia de los grandes proyectos de desarrollo en los barrios rurales.....	10
3.4 Participación ciudadana.....	12
3.5 Calidad de vida.....	12
4. CONCLUSIONES.....	16
5. ANEXOS.....	17

1. INTRODUCCIÓN

Con este informe, que completa y complementa a los realizados con anterioridad, se finaliza la acción de recogida de información a partir de la realización de sondeos de opinión entre los ciudadanos de Teruel. Se trata de una fuente primaria, que ofrece información inédita y que sirve para orientar la formulación de las medidas de acción contempladas por el Plan Estratégico de la Ciudad de Teruel 2011, contribuyendo, a su vez, en el fomento de la participación ciudadana en la elaboración del PETER'2011.

Durante el desarrollo de los trabajos de elaboración de los documentos del PETER'2011 se han realizado tres sondeos; de ellos los dos primeros se han implementado en el núcleo urbano, eligiendo a pie de calle y al azar a 100 personas que, con independencia de su barrio de residencia, han respondido a las preguntas de los encuestadores; el tercero, por su parte, se ha orientado a conocer la visión sobre la ciudad de los residentes exclusivamente en los barrios rurales.

Los temas sobre los que se ha preguntado han sido:

1. Grado de conocimiento sobre el Plan Estratégico de la ciudad de Teruel
2. Principales problemas de los barrios
3. Influencia de los grandes proyectos de desarrollo en los barrios rurales
4. Participación ciudadana
5. Calidad de vida

En algunos casos, las preguntas realizadas han sido las mismas que, en su día se incluyeron el segundo sondeo ciudadano, pudiendo así establecer comparaciones entre la opinión de los habitantes de la ciudad y de los barrios pedáneos.

2. FICHA DE LA ENTREVISTA

Para la elaboración del tercer sondeo ciudadano se han cumplimentado un total de 75 entrevistas telefónicas, diseñando un muestreo proporcional a la población residente en cada uno de los barrios rurales de la ciudad. La selección de los encuestados se realizó de forma aleatoria a partir de los datos de la guía telefónica, cumplimentándose la encuesta durante el mes de diciembre de 2006, en franjas horarias de mañana y tarde.

MUESTREO TERCER SONDEO CIUDADANO				
	Población	% Población	Nº Entrevistas	% Entrevistas
Aldehuela	83	4,85	4	5,3
Campillo (El)	63	3,68	3	4,00
Castralvo	144	8,41	6	8,57
Caudé	227	13,25	10	13,33
Concud	128	7,47	6	8,57
San Blas	272	15,88	12	16,00
Tortajada	72	4,20	3	4,00
Valdecebro	50	2,92	2	2,67
Villalba Baja	216	12,61	9	12,00
Villaspesa	458	26,74	20	26,66
TOTAL	1.713	100,00	75	100,00

El perfil de los encuestados ha estado conformado por un 57,3% de mujeres y un 42,7% de hombres. En lo referente a la composición por edades, la franja de edad entre 46 y 60 años ha sido la mayoritaria (38,7%), seguida por aquellos con edades comprendidas entre 61 y 75. En el extremo opuesto, los menores 30 años es el grupo de edad menos consultado; estas proporciones son un reflejo fiel de la estructura demográfica de estos barrios.

3. RESULTADOS

3.1 Grado de conocimiento sobre el Plan Estratégico de la ciudad de Teruel

El 93,3% de los encuestados han manifestado su desconocimiento sobre los contenidos del Plan Estratégico de la ciudad de Teruel.

Este porcentaje resulta sensiblemente superior al obtenido durante el segundo sondeo que, recordemos, fue realizado exclusivamente en la ciudad y donde eran entorno a un 75% de los entrevistados los que confesaban desconocer el PETER'2011. De este alto grado de desconocimiento se deduce que la difusión del Plan no ha alcanzado con suficiente intensidad a los residentes en los barrios pedáneos de Teruel.

3.2 Principales problemas de los barrios rurales

De igual manera que se hizo en el segundo sondeo, se ha consultado a los habitantes de los barrios rurales sobre aquellas cuestiones que, a su juicio, deben considerarse como los principales problemas de sus respectivos barrios.

Para ello, se ha utilizado una escala ordinal que denota si el factor a valorar constituye, o no, un problema, introduciendo en este último caso una escala que diferencia entre *problema* y *problema grave*.

Sobre las cuestiones consultadas, se incluyen tanto aquellas relacionadas con los servicios y equipamientos disponibles (sanidad, ocio y cultura, transporte) como otras de carácter estructural o económico (poca población, falta de vivienda y nuevas urbanizaciones, infraestructuras, empleo y mercado laboral).

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS BARRIOS RURALES

	% No es problema	% Problema	% Problema grave	% Problema + problema grave
Escaso comercio	6,67	58,67	34,67	93,33
Internet/Tlfno	16,00	53,33	30,67	84,00
Cultura-Ocio	18,67	57,33	24,00	81,33
Transporte Público	21,33	64,00	14,67	78,67
Falta de Vivienda	25,33	68,00	6,67	74,67
Políticos	25,33	44,00	30,67	74,67
Poca población	25,33	57,33	17,33	74,67
Paro/Empleo	29,33	66,67	4,00	70,67
Educación	32,00	56,00	12,00	68,00
Nuevas urbanizaciones	36,00	44,00	20,00	64,00
Medioambiente	41,33	56,00	2,67	58,67
Sanidad	45,33	53,33	1,33	54,67
Inmigración	50,67	48,00	1,33	49,33
Infraestructuras de comunicación	50,67	37,33	12,00	49,33

3.2.1 Servicios y equipamientos

La principal de las conclusiones que pueden extraerse del análisis de los resultados obtenidos, es que existe una tendencia mayoritaria a considerar las cuestiones relacionadas con la dotación de servicios y equipamientos en términos de *problema* o *problema grave*. Así, la escasez de servicios comerciales constituye el principal problema de los barrios rurales, preocupando a más de un 93% de los encuestados. Destaca el hecho de que, para más de un tercio de estos, el problema es calificado

como grave. En esta misma línea, casi un 82% de los informadores afirman que la oferta de servicios culturales y de ocio resulta deficiente, mientras que son más de un 78% los que consideran, en estos mismos términos, la disponibilidad de transporte público.

En el otro extremo, los servicios educativos y, muy especialmente, los sanitarios resultan ser aquellos que preocupan en menor medida a los ciudadanos de los barrios rurales. Destaca el dato de que tan solo para un 1,33% de los encuestados la sanidad resulta un problema grave.

3.2.2 Infraestructuras e infoestructuras

Los valores más extremos se observan en materia de infraestructuras e infoestructuras. Las primeras son consideradas como preocupaciones relativas, lo que queda demostrado con el dato de que para más de un 50% de los encuestados las infraestructuras de comunicación terrestre no resultan un problema. Lo contrario puede afirmarse en el caso de las infoestructuras, donde se observa que un 84% de los habitantes de los barrios rurales califican los servicios de acceso a Internet y telefonía en términos de *problema* o *problema grave*. Tras la escasez de servicios comerciales, estas cuestiones suponen la segunda preocupación más importante para los entrevistados.

3.2.3 La Cuestión de la vivienda

Casi un 75% de los habitantes de las pedanías consideran que la falta de vivienda constituye un *problema* o *problema grave*. Sin duda alguna, bajo esta percepción se incluyen otras cuestiones que van más allá de la mera falta de la vivienda, tales como el precio de la misma, la ausencia de inmuebles en régimen de alquiler y la carestía de los mismos.

Pero es en la cuestión de las nuevas urbanizaciones que comienzan a proliferar en los barrios rurales de la ciudad donde encontramos un mayor grado de heterogeneidad en las respuestas. Mientras que, para un 36% de la población no suponen un problema, sino todo lo contrario, una oportunidad de desarrollo para sus pueblos, un 64% consideran que estos fenómenos de periurbanización resultan un problema. En definitiva, creemos que los datos obtenidos son un reflejo fiel de la dicotomía existente en el seno de la ciudadanía; mientras que, para unos, la llegada de nuevos habitantes procedentes de la capital resulta una importante oportunidad de revitalización, para otros, este fenómeno implica una amenaza sobre su forma de vida tradicional, con traducción en un cambio radical en el paisaje urbano o en la alteración de la estructura social de los barrios, poniendo en peligro algunos de los valores que los diferencian de la sociedad urbana.

En torno a estas cuestiones relacionadas con la vivienda se ha considerado pertinente analizar de forma independiente los datos obtenidos en el caso de Villaspesa y San Blas, por tratarse de los barrios rurales en los que con mayor intensidad ha proliferado el proceso de periurbanización. En lo que se refiere a la falta de vivienda, sorprende observar como un 90,6% de los habitantes de estos barrios consideran que esta cuestión constituye un *problema* o *problema grave* en sus barrios –15 puntos por encima de la media para el conjunto de todos los barrios rurales-. La explicación a esta circunstancia hay que buscarla en dos cuestiones:

- Aunque los barrios de San Blas y Villaspesa están experimentando un aumento considerable en el número de nuevas promociones inmobiliarias, sus habitantes perciben que se trata de la extensión a sus pedanías de un modelo de urbanismo propio de la ciudad y que poco tiene que ver con su mercado inmobiliario tradicional. El precio de las viviendas, menor que en el

ámbito urbano, pero sensiblemente mayor al imperante hace apenas unos años, y la propia morfología de las nuevas construcciones, completamente ajena al paisaje urbano tradicional, constituyen las claves de esta interpretación.

- En segundo lugar, el encarecimiento del mercado inmobiliario afecta también, y como no podría ser de otra manera, al precio del suelo. Si tradicionalmente las parcelas urbanizables de los pueblos se destinaban a la construcción de casas de carácter unifamiliar, en la actualidad, esas mismas parcelas son ocupadas por bloques de pisos. Así, lo que se produce es una alteración del mercado tradicional que provoca que quien desea construir una casa, tenga que pagar un precio por el suelo sensiblemente mayor al desembolsado hace apenas unos años.

En definitiva, tras los porcentajes obtenidos se puede concluir que la cuestión de la falta de vivienda incluye, a la vez, una preocupación por el modelo de desarrollo urbanístico y las dificultades que éste genera para el mantenimiento de las formas de vida tradicionales.

De hecho, para el 75% de los entrevistados en estos dos barrios la proliferación de nuevas urbanizaciones constituye un *problema* o un *problema grave*, 11 puntos por encima de la media obtenida para el conjunto de los barrios rurales.

3.2.4 Población e inmigración

A pesar de que casi un 75% de los entrevistados valoran la escasez de población como un *problema* o *problema grave*, la posición de este tema es intermedia en el “ranking” de problemas, contrariamente a lo que podría parecer en un principio. De hecho, casi una cuarta parte de los consultados consideran que no se trata de un problema.

En materia de inmigración, un 50% de los habitantes de las pedanías consideran que este fenómeno no constituye un problema para sus barrios. Creemos que este dato refleja un alto grado de aprobación social por parte del territorio receptor, lo que a todas luces constituye una fortaleza imprescindible de cara a la llegada de nuevos inmigrantes y al impacto positivo que su presencia puede suponer en la estructura demográfica y económica de los barrios rurales.

3.2.5 Otras cuestiones

En lo referente al resto de cuestiones investigadas: *paro*, *problemas de empleo* y *medioambiente*; los resultados invitan a considerarlos como problemas relativos. Tan solo el papel desempeñado por los políticos presenta un mayor grado de preocupación, dado que para casi un 31% de los informantes su gestión representa un problema grave, recurriendo a menudo a transmitir la preocupación por lo que se considera como un “evidente olvido de los barrios rurales por parte de las Instituciones y sus representantes políticos”.

3.3 Influencia de los grandes proyectos de desarrollo en los barrios rurales

Se ha pedido a los informantes que expresaran su opinión sobre la influencia que pueden llegar a tener en sus respectivos pueblos todo un conjunto de grandes proyectos actualmente en fase de ejecución o ya implementados.

INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO				
	Sin Influencia	Positiva	Negativa	Ns/Nc
PLATEA	22,67	77,33	0,00	0,00
Plan Especial de Teruel	44,00	53,33	2,67	0,00
Plan de Excelencia Turística	22,67	77,33	0,00	0,00
Dinópolis	16,00	84,00	0,00	0,00
PETER´2011	37,33	61,33	0,00	1,33
Ciudad Digital	28,00	57,33	14,67	0,00
Aeródromo de Caudé	33,33	26,67	40,00	0,00
URBAN	44,00	54,67	1,33	0,00

- PLATEA.** El 77% de los ciudadanos cree que tendrá una influencia positiva sobre sus barrios, frente a un 23% que cree que no dará lugar a grandes impactos. La creación de nuevos empleos y su repercusión sobre el desarrollo económico de la ciudad son algunos de los principales argumentos que sustentan una opinión tan positiva, a lo que se añade, también, la gran difusión que ha tenido este proyecto a través de los diferentes medios de comunicación, lo que ha dado lugar a un conocimiento alto del mismo.

En el caso concreto de Caudé, el barrio rural que, dada la cercanía a PLATEA, resulta a priori el municipio más influido por el proyecto, los datos reflejan como un 100% de los encuestados califican este impacto en términos positivos.

- **Plan Especial de Teruel.** Un 53% de los encuestados ha manifestado que su influencia será positiva. Ahora bien, estos datos deben tomarse con cautela, ya que se ha observado que muchos de los ciudadanos encuestados tienden a confundir el Plan Específico de Teruel con el Plan Estratégico de la ciudad. Para los que creen que su influencia será irrelevante o incluso negativa, la mayoría sostiene que ninguno de los proyectos será capaz de repercutir en mejoras directas para los barrios de la ciudad. Se trata, en definitiva, de una opinión negativa que, frecuentemente, aparece ligada a la expresión “olvido institucional hacia los barrios” anteriormente mencionada.
- **URBAN.** Casi las mismas conclusiones pueden aplicarse al caso del Plan URBAN. Aunque la mayoría de los informantes consideran que su influencia será positiva, un nada desdeñable 44% opina que su influencia resultará intrascendente.
- **Plan de Excelencia Turística.** Tres de cada cuatro ciudadanos manifiesta que tendrá una influencia positiva, sobre todo si se tiene en cuenta que la inversión en la mejora de los recursos turísticos de los barrios puede contribuir decisivamente a aumentar el atractivo de la ciudad en su conjunto.
- **Dinópolis.** Para el 84% tiene una influencia positiva en los barrios, frente a un 16% que consideran que el impacto resulta irrelevante. La importancia de Dinópolis en el desarrollo económico de la ciudad, en cuanto que atractivo turístico, es el principal argumento que dan los ciudadanos en el momento de valorar esta influencia.

Para un 83% de los habitantes de Concud, el único barrio pedáneo que en un futuro próximo contará con una subse de Dinópolis, el proyecto tendrá una influencia positiva. El 17% restante son de la opinión de que esta influencia será intrascendente.

- **Plan Estratégico de la Ciudad de Teruel.** El 61% manifiesta que podrá tener una influencia positiva en los barrios, siempre que se consideren suficientemente sus particularidades. El 37% indica que no habrá influencia, porque entienden que la mayor parte de las acciones se concentrarán en la ciudad.
- **Teruel Ciudad Digital.** El 57% de los ciudadanos confía en que dará lugar a mejoras en los barrios, dado que contribuirá a facilitar la accesibilidad a las TIC, con las repercusiones que ello tiene sobre la calidad de vida de los ciudadanos. El 28% manifestó que no existirá influencia y un 14% que tendrá una influencia negativa. Sin lugar a dudas, este porcentaje resulta anómalamente alto, y aunque cierto número de informantes destacan que el proyecto beneficiará prioritariamente a la ciudad frente a los barrios rurales, lo que contribuirá a aumentar la “brecha digital” entre ambos, lo cierto es que la justificación no parece suficiente, por lo que todo indica que en esta cuestión ha existido algún problema de comprensión por parte de los entrevistados que, en este momento, resulta imposible de discernir.
- **Aeródromo de Caudé.** Con el 40% de valoraciones negativas, constituye el proyecto que, a juicio de los entrevistados, puede llegar a tener afecciones más negativas en los barrios rurales. Las posibles afecciones medioambientales que provoque, unidas a las molestias generadas por el tránsito de aviones, son las cuestiones que justifican esta valoración. Por otra parte, los argumentos relacionados con la génesis de empleo y la apertura hacia nuevas

actividades industriales, son los citados con mayor frecuencia cuando la valoración del proyecto se hace en términos positivos. A su vez, destaca el hecho que ninguno de los encuestados ha vinculado los impactos positivos del proyecto con una hipotética inclusión de la ciudad de Teruel en el sistema aeroportuario español.

Por razones más que evidentes, consideramos necesario destacar, nuevamente, cual es la opinión de los habitantes de Caudé respecto a este proyecto: para un 50% de los informantes el aeródromo tendrá un impacto positivo, mientras que para un 40% su incidencia será mayoritariamente negativa.

3.4 Participación ciudadana

Un 68% de los habitantes de los barrios rurales confiesan que no participan activamente en las decisiones que afectan directamente a la ciudad, frente a un 29% que dice sí hacerlo.

Comparando estos resultados con los obtenidos en el segundo sondeo ciudadano, que recordemos se implementó exclusivamente entre habitantes del núcleo urbano, se observa que los ciudadanos de las pedanías participan en mayor medida en las cuestiones que afectan a la ciudad, 29%, frente a tan solo un 16% en el ámbito urbano.

Entre las razones esgrimidas por aquellos que manifiestan no participar activamente en las decisiones que afectan a su ciudad, el 50% indica que no se siente motivado a participar, porque creen que la opinión de los ciudadanos de los barrios no es importante ni para los responsables políticos ni para el conjunto de la sociedad turolense. Un 26% achacan esta falta de implicación a la ausencia de mecanismos de participación ciudadana adecuados, mientras que un 23% consideran que lo que falta es información sobre cómo canalizar esta participación.

3.5 Calidad de vida

Se han realizado una serie de preguntas relacionadas con la calidad de vida y el grado de satisfacción que sienten los ciudadanos por el hecho de tener su residencia en alguno de los barrios rurales de Teruel.

En primer lugar se ha preguntado a los ciudadanos cómo se vive en su barrio con respecto a hace cinco años. El 59% responde que se vive mejor, mientras que el 35% consideran que igual y el 5% peor. El 1% restante no ha manifestado respuesta alguna.

A la pregunta de carácter prospectivo sobre cómo evolucionará la calidad de vida en su barrio dentro de 5 años; el 54% de los ciudadanos consideran que esta evolución resultará en positivo, mientras que un 32% son de la opinión de que permanecerá igual y un 11% que empeorará. El 3% restante no ha respondido.

Al igual que en preguntas anteriores, los servicios constituyen la clave para interpretar las causas que explican las diferentes evoluciones esperadas. Así, el 37% de aquellos que consideran que la evolución resultará positiva justifican su respuesta apelando a una progresiva mejora en materia de servicios. El previsible aumento de la población como consecuencia del boom inmobiliario que experimentan los barrios también obtiene un porcentaje de respuestas importante, más del 32%, lo que nos induce a pensar que existe la esperanza de que la construcción de nuevas viviendas atraiga población y con ello se desarrolle la dotación de servicios y equipamientos.

En lo referente a las razones por las que los ciudadanos consideran que la calidad de vida será igual o peor, nuevamente la dotación de servicios vuelve a figurar en el eje del discurso. El 21% consideran

que la calidad de vida no evolucionará de forma satisfactoria, al no aumentar y diversificarse la disponibilidad de servicios. De la misma manera, un 18% de los informantes creen que las condiciones de vida no mejoraran como consecuencia de la falta de inversión pública. Por último, se han destacado otras dos cuestiones que, con idéntico porcentaje de respuesta –12%-, también se consideran determinantes para justificar la pérdida de calidad de vida en los barrios rurales: el aumento de la población y los problemas derivados (aumento de la inseguridad, pérdida de costumbres, etc.), y el envejecimiento de la población y la continua emigración de población joven a Teruel y otras ciudades.

En tercer lugar, se ha creído interesante conocer si en un futuro próximo el ciudadano ha considerado la posibilidad de irse a vivir a la capital. El 86% de los encuestados manifiestan su firmeza en quedarse a vivir en sus respectivos barrios de residencia habitual, frente a un 13% que apunta tener intenciones de irse a vivir a la capital.

Un 77% de aquellos que no contemplan la posibilidad de cambiar de residencia, justifican esta respuesta porque en los barrios rurales encuentran valores de tranquilidad y calidad de vida que la ciudad no ofrece. Además, mantienen la esperanza de que aquellas cuestiones negativas, tales como la falta de servicios, mejoren de forma progresiva. Respecto a los que manifiestan intención de irse a la capital, se observa que un porcentaje significativo de los entrevistados no desean este cambio de residencia, pero consideran sentirse obligados por cuestiones familiares y personales. Destaca el hecho de que son muchas las personas mayores que, dadas sus condiciones de salud, consideran inevitable pasar a residir en la capital, allí donde ya viven familiares que puedan atenderlos. Lo mismo puede apuntarse en el caso de familias con hijos en edad escolar; para este grupo, el traslado a la ciudad resulta una medida que puede contribuir a la formación de sus hijos.

Por último, se ha incluido un tema que puede ayudar a sintetizar todo el conjunto de cuestiones vinculadas con la percepción que los habitantes de las pedanías rurales tienen sobre la calidad de vida de que se disfruta en sus respectivos pueblos. A la pregunta de si los ciudadanos recomendarían su pueblo como lugar de residencia para una persona que viniera vivir a Teruel, el 76% manifestaron que sí lo harían, frente a un 21% que no.

Entre los primeros, el 72% cree que la calidad de vida, incluyendo valoraciones tales como la tranquilidad, la seguridad o la cercanía a un medio ambiente saludable, es la cualidad que más destacaría ante esos hipotéticos nuevos habitantes. En segundo lugar, un 23% consideran que la cercanía a la capital constituye el principal atractivo a mencionar. Entre los que no recomendarían su barrio para vivir, el 62% lo atribuye a la falta de servicios.

4. CONCLUSIONES

- La dotación de servicios y equipamientos constituye el principal problema de los barrios rurales a juicio de sus habitantes y resulta una cuestión fundamental a la hora de medir la calidad de vida de estas poblaciones, tanto en la actualidad como de cara a un futuro próximo.
- Cuestiones tales como las infraestructuras, al menos las de comunicación terrestre, la inmigración o la dotación de servicios sanitarios no son consideradas como problemas a destacar.
- En lo referente a las cuestiones relacionadas con la vivienda y la construcción de nuevas urbanizaciones, las valoraciones resultan tremendamente heterogéneas, aunque un porcentaje mayoritario de los habitantes de los barrios rurales son de la opinión de que reportará un incremento de población, una mejor dotación de servicios y el fomento del dinamismo económico. Entre las posibles amenazas a las que este proceso puede dar lugar, destacan las posibles afecciones a la forma de vida tradicional y la escasa planificación con la que se está produciendo el fenómeno de periurbanización, especialmente en lo que se refiere a garantizar servicios básicos como agua o energía.
- Destaca el hecho de que los barrios que se muestran más contrarios a este proceso son San Blas y Villaspesa, precisamente aquellos en los que la presencia de las nuevas promociones inmobiliarias resulta más intensa.
- En términos generales, los habitantes de los barrios rurales consideran que la influencia de los grandes proyectos de desarrollo encabezados por la ciudad resultará positiva para sus pueblos, aunque existe un porcentaje muy significativo de informantes que creen que esta influencia será irrelevante. Tan solo la valoración del Aeródromo de Caudé obtiene unos porcentajes significativos en lo que a una probable afección negativa se refiere.

5. ANEXOS

A.1 Cuestionario de la entrevista

1. ¿Conoce el Plan Estratégico de la Ciudad de Teruel, PETER'2011?

Si No Ns/Nc

2. De las siguientes cuestiones, ¿Cuáles considera que son un *problema* (2), un *problema grave* (3) o *no son problema* (1) en su barrio?

- | | | |
|--|-------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Falta de Vivienda | <input type="radio"/> Inmigración | <input type="radio"/> Paro, problemas de empleo |
| <input type="radio"/> Los políticos | <input type="radio"/> Medioambiente | <input type="radio"/> Infraestructuras (carreteras) |
| <input type="radio"/> Poca población | <input type="radio"/> Educación | <input type="radio"/> Escasa oferta comercial |
| <input type="radio"/> Cultura-ocio | <input type="radio"/> Sanidad | <input type="radio"/> Nuevas urbanizaciones |
| <input type="radio"/> Transporte público | | |

3. ¿Qué influencia tendrán en su barrio los siguientes proyectos de desarrollo? (1. Sin influencia; 2. influencia positiva; 3. Influencia negativa; 4. Ns/nc)

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> PLATEA | <input type="radio"/> Plan Estratégico de Teruel |
| <input type="radio"/> URBAN | <input type="radio"/> Teruel Ciudad Digital |
| <input type="radio"/> Dinópolis | <input type="radio"/> Plan de Excelencia Turística |
| <input type="radio"/> Aeródromo de Caudé | <input type="radio"/> Plan Especial de Teruel |

4. ¿Considera que los ciudadanos de su barrio participan activamente en las decisiones que afectan a la ciudad?

Si No Ns/Nc

4.1 En caso negativo, ¿por qué?

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> Desinterés | <input type="radio"/> Falta de mecanismos de participación |
| <input type="radio"/> Falta de información | <input type="radio"/> Otros..... |

5. ¿Cómo califica la calidad de vida en su barrio?

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> Mejor que hace 5 años | <input type="radio"/> Igual que hace 5 años |
| <input type="radio"/> Peor que hace 5 años | <input type="radio"/> Ns/nc |
| Por qué..... | |

6. ¿Cómo cree que será la calidad de vida en su barrio dentro de 5 años?

Mejor Igual

Peor Ns/nc

Por qué.....

7. ¿Tiene previsto en un futuro próximo irse a vivir a Teruel Capital?

Si No Ns/Nc

Por qué.....

8. ¿Recomendaría su barrio a una persona que viene a vivir a Teruel?

Si No Ns/Nc

Por qué.....